

ализма могут иметь какую-либо актуальность сегодня. Но вот дискуссии по вопросу совместимости товарных и планомерных отношений и сегодня весьма актуальны. В советское время экономисты, которые выступали за необходимость развития товарных и рыночных отношений в советской экономике были отодвинуты на второй план, господствовала идеология планомерности и антитоварности, главным штабом чего был экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и кафедра Н.А. Цаголова. Но интересно, что в начале 1990-х гг. именно выпускники экономического факультета МГУ возглавили либеральные реформы в России и угробили не только народнохозяйственное планирование, но и экономику России.

Но вот именно сегодня становится очень актуальным то, что делали ученые, которые изучали мировой капитализм и критиковали американский империализм. В советское время мы в Институте экономики подсмеивались над сотрудниками Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), которые занимались критикой не только буржуазных учений, но и мирового империализма и капитализма. Мы думали, что надо заниматься реальными проблемами нашей страны. А зачем критиковать США, если у них растущая и хорошая экономика. Но сегодня оказывается, что работы А.А. Арзуманяна, Е.С. Варги и многих других ученых, которые работали в этом институте и не только, которые занимались проблемой мирового империализма, стали очень актуальны. Так, например, А.А. Арзуманян писал еще в 1960-х гг. об империализме как о главном препятствии развития человечества, упадке мирового капитализма, империалистической интеграции в Европе, о кризисе внешней политики империализма и других важных вопросах. Все это именно сегодня стало очень актуальным.

А.И. Колганов²⁴

ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ*

Я сразу начну с реплики по поводу замечаний Д.Б. Эпштейна насчет программы партии.

Процитирую одну большую цитату из книги Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии»: «Самым худшим из всего, что может предстать вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. То, что он *может* сделать, зависит не от его воли, а от того уровня, которого достигли противоречия между различными классами и от степени развития материальных условий жизни, отношений производства и обмена, которые всегда определяют и степень развития

²⁴ **Колганов Андрей Иванович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий Лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; главный научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия (onaglo@mail.ru).

***Цитирование:** Колганов А.И. (2022). Проблема производственной демократии в советской экономической системе // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 35-39.

DOI: 10.5281/zenodo.7521842 <https://zenodo.org/record/7521842>

классовых противоречий. То, что он *должен* сделать, чего требует от него его собственная партия, зависит опять-таки не от него самого, но также и не от степени развития классовой борьбы, порождающих ее условий; он связан уже выдвинутыми им доктринами и требованиями, которые опять-таки вытекают и не из данного соотношения общественных классов и не из данного, более или менее случайного, состояния условий производства и обмена, а являются плодом более или менее глубокого понимания им общих результатов общественного и политического движения. Таким образом, он неизбежно оказывается перед неразрешимой дилеммой: то, что он может сделать, противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, что он должен сделать, невыполнимо. Словом, он вынужден представлять не свою партию, не свой класс, а тот класс, для господства которого движение уже достаточно созрело в данный момент. Он должен в интересах самого движения отстаивать интересы чуждого ему класса и отделяться от своего класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что интересы другого класса являются его собственными. Кто раз попал в это ложное положение, тот погиб безвозвратно»²⁵.

Я не хочу провести прямую параллель с тем, что происходило в СССР, но очень многое мы все-таки можем увидеть пересекающегося.

Теперь к своей теме выступления. Ленин как-то раз в работе «Грозная катастрофа и как с ней бороться» дал такое определение социализма, среди очень многих имеющихся его определений: «Социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, *обращенная на пользу всего народа* и постольку *переставшая* быть капиталистической монополией»²⁶.

Меня всегда интересовал вопрос, на который Ленин, в этой работе во всяком случае, ответа не давал: а каким образом эта государственно-капиталистическая монополия обращается на пользу всего народа? Здесь есть два варианта ответа, которые не являются взаимоисключающими или альтернативными.

Первый – после социалистической революции или после пролетарской революции, если сказать точнее, поскольку речь идет о первых шагах и будет эта революция социалистической или нет, в момент, в начале самой революции – это неясно. Так вот пролетарское государство может обратить эту монополию на пользу всего народа. Но в таком случае это государство выступает не столько как пролетарское, сколько как патерналистское. Государство не пролетариата, а для пролетариата.

Второй вариант – на пользу всего народа будет обращать эту государственно-капиталистическую монополию сам пролетариат. Да, через свое государство, но сам, руководствуясь той максимой, которая была записана в уставе I Интернационала: «освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом»²⁷.

По какому же пути пошло развитие в Советской России? Надо сказать, что первоначально, с ходом событий, вопрос решался в пользу второго варианта. Был установлен рабочий контроль над производством. Параллельно с этим происходила

²⁵ Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 7. М: Госполитиздат. 1956. С. 422-423.

²⁶ Ленин В.И. Грозная катастрофа и как с ней бороться. В.И. Ленин Полн. Собр. Соч. Т. 34. М.: Политиздат. 1969. С. 192.

²⁷ Маркс К. Временный устав Товарищества. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 16. М.: Госполитиздат. 1960. С. 12.

национализация капиталистических предприятий. И достаточно быстро выяснилось, что происходит, с одной стороны, тенденция централизации управления этими предприятиями в руках органов государственной власти, причем, как по инициативе самих органов государственной власти, так и по инициативе рабочих снизу, которые во многих случаях проявляли тенденцию переложить функцию управления производством на государственную власть, а не на свои плечи.

Хотя была и противоположная тенденция, когда рабочие отстаивали свои prerogatives в области управления производством. Но, так или иначе, взаимодействие этих тенденций привело к тому, что к 1921 году, к моменту «дискуссии о профсоюзах», вопрос уже определился в достаточной степени окончательно. И Ленин заявил о том, что «не только у нас, в одной из самых отсталых капиталистических стран, но и во всех других капиталистических странах пролетариат все еще так раздроблен, так принижен, так подкуплен кое-где (именно империализмом в отдельных странах), что поголовная организация пролетариата диктатуры его осуществить непосредственно не может»²⁸. Это было прямо заявлено Лениным во время этой дискуссии.

Именно тогда всплыл термин «производственная демократия». Я не знаю точно, кому принадлежит авторство этого термина, но его широко использовал во время полемики в «дискуссии о профсоюзах» Н.И. Бухарин. Ленин возражал против применения этого термина. На каком основании? Формально Ленин совершенно прав, потому что слово «демократия» – это характеристика из области политической. Это характеристика государственной власти. И просто его переложить, как кальку, на производственные отношения, наверное, было бы неправильно.

Что же рабочим предлагалось взамен? А рабочим взамен предложили производственную пропаганду. Фактически Ленин предложил уговаривать рабочих принимать близко к сердцу дела развития производства, но не передавать им управление производством. Хотя он при этом заявлял, что не отказывается от положений Второй программы партии, принятой в 1919 году, о том, что профсоюзы, т.е. наиболее широкие массовые объединения рабочего класса, должны прийти к сосредоточению в своих руках управления производством. Однако, при низком уровне грамотности и культуры рабочего класса, путь к этому предстоит очень длительный, должна быть пройдена большая школа управления через профсоюзы. Но вот как может быть пройдена школа управления, если к управлению рабочих не допускать, – на этот вопрос ответа не было.

Те формы привлечения работников к делам производства, которые Ленин именвал производственной пропагандой, оформлены были в виде производственных совещаний, в первую очередь. Название вполне отражает суть дела, потому что это был чисто совещательный орган, который какими-либо правами по вмешательству в управление производства не обладал, там могли только обсуждаться проблемы, связанные с развитием производственных предприятий, выноситься рекомендации. Эти производственные совещания могли, что называется, давить морально, опираясь на авторитет партийных ячеек и профсоюзных комитетов, и иногда им это удавалось. Но тем не менее, собственными управленческими функциями они не обладали.

²⁸ Ленин В.И. О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого. Речь на соединенном заседании делегатов VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС – членов РКП(б) 30 декабря 1920 г. В.И. Ленин. Полн. Собр. Соч. Т. 42. М.: Политиздат. 1970. С. 204.

Поэтому вопрос о жизни производственных совещаний был предметом очень нелицеприятных обсуждений и в конечном итоге пришлось констатировать, что производственные совещания не живут особенно активной жизнью.

Казалось бы, что решение вопросов о производственной демократии, о привлечении рабочих к управлению производством, в общем, замирало в 20-е годы. Ситуация значительно изменилась с началом первой пятилетки. Впервые в Советской России появилась форма, которая сочетала участие рабочих в непосредственном решении производственных вопросов с экономической ответственностью рабочих за то, как эти вопросы решаются. Я имею ввиду хозрасчетные бригады.

Хозрасчетные бригады интересны тем, что наряду с другими формами участия рабочих в решении производственных вопросов, а их рабочими было выдвинуто много – общественный буксир, переключка цехов и заводов, временные контрольные комиссии, встречное планирование – хозрасчетные бригады были единственной формой, где существовало, скажем так, включение части рабочих в управление производством, как бы сейчас выразились – в институциональную структуру управления производством. Это был институт, закрепленный в договорных отношениях между хозрасчетными бригадами и администрацией предприятия.

К сожалению, судьба развития этого института оказалась недолгой. Достаточно быстро эти договорные отношения между рабочими и администрацией стали выхолащиваться. Это связано и с подрывом хозрасчетных отношений в период перехода к жесткому директивному планированию, когда стал действовать принцип «план любой ценой», а хозрасчетные итоги стали отходить на второй план. И с бюрократическим давлением на хозрасчетные бригады, когда первым шагом было прекращение практики выборности бригадиров и переход только к назначению бригадиров сверху, что значительно подрывало автономию этих бригад. В конечном итоге это движение к середине 30-х годов угазло, как, впрочем, и все остальные рабочие инициативы периода первой-второй пятилеток.

Угазло оно не полностью, потому что попытки создания хозрасчетных автономных самоуправляющихся бригад регулярно возникали в истории советской экономики в послевоенный период. Это были и безнарядные звенья в сельском хозяйстве, это и хозрасчетные бригады в строительстве, бригадный подряд в строительстве, это были попытки возобновления опытных хозрасчетных бригад в промышленности. Причем, скажем, на Калужском турбинном заводе дело дошло до того, что этот опыт был передвинут с уровня бригады на уровень всего предприятия: все бригады были сделаны хозрасчетными, был создан совет бригадиров, который по решению директора завода был наделен распорядительными полномочиями. Но это были единичные эксперименты, которые не имели продолжения и распространения.

Я думаю, что это вопрос, который имеет коренное значение для судьбы социализма, для перспектив социализма. Пусть «производственная демократия» – это неудачный термин, но в любом случае непосредственное участие наемных работников в решении производственных вопросов, т.е. производственное самоуправление (если пользоваться другим термином, который сейчас имеет гораздо большее распространение, чем производственная демократия), является необходимой составной частью социалистических производственных отношений, потому что невозможны никакие социалистические производственные отношения без непосредственного участия в них самих работников.

Поэтому для будущего социализма, на мой взгляд, необходимо тщательное изучение всего спектра опыта от такого участия, как в советский период, так и за пределами СССР, в том числе и в условиях капиталистического производства, потому что элементы участия работников в управлении в порядке эксперимента использовались и капиталистами для того, чтобы создать дополнительные стимулы для своих работников. Поэтому вся совокупность этого опыта, на мой взгляд, должна быть исследована. Причем не только на уровне, естественно, хозяйственной бригады или автономной самоуправляющейся бригады, но и на уровне предприятий и на уровнях локальных: местных, региональных, муниципальных и т.д.

Вот, то, что я хотел сказать по поводу роли производственной демократии в системе социалистических производственных отношений.

С.А. Толкачев²⁹

О ЗНАЧЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ ИСХОДНОГО И ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ «ЦАГОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ» ПОЛИТЭКОНОМИИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА*

Большое спасибо за предоставленное слово и А.В. Бузгалину большое спасибо, что так хорошо он отметил в своем выступлении все проблемы, которые носят методологический характер, которые нам нужно переосмысливать достаточно быстро, потому что кризис капитализма и кризис его экономической теории уже стучится во все двери. И пока еще у нас в России студенты реагируют на курс неоклассической экономики инертно, понуро, но уже есть случаи, когда они поднимают вопрос: а зачем нам это изучать, если вокруг говорят, что капитализм и рыночная экономика заканчиваются. Вспомним, что в США и Западной Европе студенты уже устраивали бунты против экономики и в 2008 году и позднее. Особенно запомнилось письмо протеста американских студентов в 2011 году против курса экономики популярнейшего профессора Грегори Мэнкью. Так что не исключено, что и у нас тоже скоро возникнут протестные движения против экономики.

Я бы хотел остановиться на вопросе о значении методологии исходного и основного производственного отношения, разработанного советской школой политэкономии для понимания перехода от капитализма к социализму, но, возможно, это моя гипотеза, в настоящее время – это переход от капитализма к менее прогрессивному общественному строю.

²⁹ **Толкачев Сергей Александрович**, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия (tsa2000@mail.ru).

***Цитирование:** Толкачев С.А. (2022). О значении методологии исходного и основного производственного отношения «Цаголовской школы» политэкономии для понимания трансформации современного капитализма // Вопросы политической экономики. № 4 (32). С. 39-42.

DOI: 10.5281/zenodo.7521854 <https://zenodo.org/record/7521854>